

**МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
ЯК ДОДАТКОВА ПРИЧИНА УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ У ДИСТРИКТІ
“ГАЛИЧИНА” (1943–1944 РР.)**

Володимир Ковальчук

**MIGRATION PROCESSES AS AN ADDITIONAL
REASON OF THE UKRAINIAN-POLISH
CONFRONTATION
IN THE GALICIAN DISTRICT (1943–1944)**

Volodymyr Kovalchuk

The article analyzes how the movement and movement of residents of the Lublin and Galician districts (components of the General Province), the Reichskommissariat “Ukraine” both within each of these administrative-territorial units and between them provoked a deterioration of Ukrainian-Polish relations in the Galician district.

It was established that the contradictory migration processes were primarily due to the short-sighted policy of the occupation administration of the General Province, which experimented on expanding the range of residence of Germans and Volksdeutsch, and therefore sought to change the places of traditional residence of people of Ukrainian and Polish nationalities.

Relations between the Ukrainian and Polish population in the Lublin and Galician districts were complicated also due to several waves of migrations there of Poles from Volhynia, fleeing the events of the summer of 1943.

As a result of the imbalance of the established ethnic palette of farms, villages and villages of the Galician District, contradictions arise between new and settled housing owners, various property and land disputes, etc.

It was also proved that complicated Ukrainian-Polish relations in the region and the entry of certain settlements into the frontline or war zones.

It is traced how the “experiments” of the occupation authorities on the resettlement of Poles and Ukrainians within the Lublin district, the “settlement” of Germans there, as well as the appearance of several thousand Polish immigrants from Volyn in traditional places of residence of people of Ukrainian nationality caused a major Ukrainian-Polish conflict in the fall of 1943 in Grubeshvshchyna and Kholmshchyna, with many victims on both sides.

The “transfer” of it to the Galician district, as a result of interference in the Hrubeshiv and Kholm events of the non-local Ukrainian nationalist and Polish underground, as well as Soviet partisans who were negative towards Ukrainian nationalists and “played along” with the Poles, provoked Polish-Ukrainian contradictions with numerous victims there. The sad “record” in the history of the Galician District regarding the number of Ukrainian victims was March 1944. The Ukrainian-Polish confrontation in the district was a sign of public life until the last months of its existence.

Keywords: migration, resettlement, Galicia, district, Ukrainians, Poles, confrontation.

Прикметою сучасного історіописання є те, що дослідники нерідко шукають витоки загострення українсько-польських відносин у 1940-х роках у минулих десятиліттях чи навіть століттях. Також чимало хто з них звужує рамки своїх студій лише до певного історичного ареалу, як-от Волині¹, Люблінщини², або вивчає окремо якусь адміністративно-територіальну одиницю німецької окупаційної Генеральної Губернії³. При цьому не видно прагнення розглядати явище комплексно, з одночасним встановленням специфіки польсько-українського протистояння на різних теренах, проведення паралелей, пошуку спільного та відмінного. А що найголовніше – недооцінюється такий аспект, як вплив міграційних процесів українців і поляків на згаданих територіях.

¹ І. ЛЬЮШИН, *Волинська трагедія. 1943–1944 рр.*, Київ, 2003, 313 с.; G. МОТУКА, *Wołyń '43*, Warszawa, 2016, 288 s.

² M. ZAJĄCZKOWSKI, *Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944*, Lublin-Warszawa, 2015, 504 s.

³ Р. ОФЦИНСЬКИЙ, Л. ХАВРАК, *Українсько-польські стосунки у дистрикті Галичина (1941–1944)*, Ужгород, 2002, 84 с.

На наше переконання, потрібно уважніше придивитися до різноманітних акцій німецької окупаційної влади із переміщення населення як у межах Галицького, Люблінського дистриктів, рейхскомісаріату “Україна”, так і між ними. Також слід придивитися до самочинних міграційних процесів представників різних національностей унаслідок політики, яку проводили німецькі окупанти. Проте, що усе це не пішло на користь міжетнічній ситуації, йтиметься нижче.

Нагадаємо, що у 1942–1943 роках німецька влада у Люблінському дистрикті, задля вивільнення “життєвого простору” для себе, здійснила показове переміщення автохтонного (польського та українського) населення у межах його південної та східної частин⁴. До того ж, німці ще 1942 року виселили багатьох українців із Томашівщини, Білгорайщини, Замойщини (Люблінський дистрикт), аби звільнити місце для осіб польського походження, котрих взялися переселяти із центрально-західних польських теренів, а саме Познаньщини та Шлезька. Цих осіб наділяли правами фольксдойчів⁵.

Впродовж першої половини 1943 року німецька влада нехай і частково, але втілила у практичну площину свої плани щодо масового заміщення етнічних поляків й українців у місті Любліні та Замойщині особами німецької національності (загалом планувалося туди переселити до 50 тисяч німців)⁶.

Наслідком непродуманих переселенських акцій, а ще потоків польських утікачів із Волині після тамтешніх трагічних подій влітку 1943-го стають разючі зміни етнічної палітри на сході Люблінського дистрикту.

Приміром, за трохи більше ніж один місяць літа 1943 року на Грубешівщину із сусідніх земель рейхскомісаріату “Україна” та дистрикту “Галичина” переїхало до восьми тисяч поляків. Основна причина – злякалися наближення “українських банд” (тобто підрозділів УПА чи оунівців) до кордонів Галицького дистрикту в

⁴ І. ГАЛАГДА, М. ІВАНІК, *Українці Холмищини та південного Підляшся в роки німецької окупації*, Львів, 2021, с. 69.

⁵ Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 13, спр. 376, т. 60, арк. 46.

⁶ І. ГАЛАГДА, М. ІВАНІК, *Op. cit.*, с. 68–69.

районі річки Буг⁷. Із інших джерел відомо, що за станом на серпень 1943-го лише у Грубешівському повіті нараховувалося до 6 тисяч біженців з Волині та Східної Галичини⁸. Чимало утікачів польської національності переходило з Волині (рейхскомісаріату “Україна”) на Люблінщину та Львівщину (тобто у Люблінський і Львівський дистрикти) й у вересні⁹.

Польське населення Люблінщини, “роззухвалене”, як писав сучасник, “злагідненням курсу німецької влади”¹⁰, восени 1943 року починає системно нападати на українське населення (більшість цих фактів фіксувалися у Грубешівському повіті). Як наслідок, українці відреагували нападами на польські села й колонії у Холмщині. Місцевих поляків охоплює паніка. Вони починають утікати з Холмщини на Захід, користуючись залізничною станцією Сокаль¹¹.

Відтак, на Люблінщині, а особливо у районі Холмщини, розгортається жорстоке протистояння між українським і польським підпіллям. Якщо в останні місяці 1943-го кількість тамтешніх жертв, за підрахунками істориків Мирослава Іваника й Ігоря Галагіди, не перевищувала ста, то у березні 1944 року від рук лише польського

⁷ *Волинь, Східна Галичина. 1942–1944. Путівник по польських та українських архівних джерелах*, т. 1, уклад. К. АБРАМОВА, С. БОГУНОВ, Н. КАШЕВАРОВА та ін., Варшава-Київ, 2003, додаток, документ 5: *Sprawozdanie o napływie ludności polskiej z Wołynia i Galicji na teren powiatu hrubieszowskiego*, 23.VIII.1943.

⁸ *Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб*, т. 4: *Поляки і українці між двома тоталітарними системами 1942–1945*, ч. 2, ред. кол.: С. БОГУНОВ, М. ВІНЯРЧИК-КОССАКОВСЬКА, З. ГАЙОВНИЧЕК, Б. ГРОНЕК, П. КУЛАКОВСЬКИЙ, П. МЕРЕЦЬКИЙ, В. ПРИСТАЙКО, О. ПШЕННИКОВ, Є. ТУХОЛЬСЬКИЙ, Ю. ШАПОВАЛ, Варшава-Київ, 2005, с. 1278.

⁹ В. ТРОФИМОВИЧ, Л. ТРОФИМОВИЧ, *Вплив Холмських подій на ескалацію українсько-польського конфлікту на Волині і в Галичині. 1938–1944 рр.*, [в:] *Польсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення* / відп. ред. І. Патер, упоряд. О. Муравський, М. Романюк, Львів, 2019, с. 266.

¹⁰ Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО), ф. 3959, оп. 2, спр. 132, арк. 24.

¹¹ *Ibid.*, арк. 24.

підпілля загинуло 1964 українці (здебільшого у східній частині регіону)¹².

Справа у тому, що в перший місяць весни 1944-го на захист поляків Холмщини стають грубешівські та томашівські загони Армії Крайової, підтримані підрозділом Батальйонів Хлопських. Вони не лише воюють із місцевою українською самообороною, але й нищать цивільне українське населення¹³.

У відповідь на таку поведінку загонів АК у Холмщині, навесні 1944 року з Волині та Галичини вирушило на захист тамтешніх українців (і жителів суміжних частин Східної Люблінщини) кілька куренів УПА. Вони провели антипольські чистки, знищили низку польських сіл і цивільних мешканців і, зрештою, витіснили польське підпілля за річку Гучву¹⁴.

У свою чергу наприкінці березня 1944 року в Холмський повіт зайшла “група польської партизанки” ім. Костюшка, почала грабувати українські села та лігеншафти¹⁵. Таке ще більше ускладнило міжнетнічну ситуацію.

А що ж відбувалося по-сусідству, в дистрикті “Галичина”?

Негативно на тамтешні польсько-українські відносини вплинув початок виселення німецькою окупаційною владою у 1942 році українських жителів територій між Равою-Руською, Яворовом, Жовковою та Яновом до крайсгауптманшафту Львів-область. Там переселенці оселялися переважно у будинках колишніх німецьких і польських колоністів, українських селян-остарбайтерів, а також займали споруди, які раніше належали особам іудейського віросповідання. Референт із переселенських справ Українського допоміжного комітету крайсгауптманшафту Львів-область пропонував окупаційній владі заселяти особами українського походження із Равщини околиці Львова, щоб “розірвати” довкола цього великого міста “польський обруч” місцевих жителів¹⁶.

¹² І. ГАЛАГДА, М. ІВАНІК, *Op. cit.*, с. 78, 83.

¹³ *Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття...*, с. 1278, 1280.

¹⁴ *Ibid.*, с. 1280; ЦДАВО, ф. 3959, оп. 2, спр. 132, арк. 24.

¹⁵ *Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття...*, с. 1322.

¹⁶ Library and Archives of Canada (Ottawa, Ontario) (LAC), r6531-0-8-E

Прогнозувалося, що після цього переселення, яке організувала німецька окупаційна влада через спорудження військового полігону, Равщину масово заселять поляки, бо, як очікувалося, саме вони здебільшого працюватимуть на полігоні¹⁷.

Водночас висловлювалася стурбованість, що через виселення упродовж 1942 року з військового полігону Галичини до двох тисяч родин, здебільшого до Бережанщини та Калущини, таке “викличе неспокій серед українців”¹⁸.

З огляду на Волинські події літа 1943 року, в дистрикті “Галичина”, як і на Люблінщині, вже з перших тижнів після них з’являються втікачі – поляки-воляняки. У липні вони осідали переважно у прикордонних (із рейхскомісаріатом “Україна”) Сокальському та Радехівському повітах. Цих людей приваблювали не лише галицькі села із вільними оселями, але й залізничні станції, звідки можна було спробувати виїхати на Захід – до Краківського чи Люблінського дистриктів. Так, у липні через місто Броди пройшло 2 600 таких людей¹⁹.

Переселення з Волині тривало й у наступні місяці. Наприклад, 13 жовтня 1943 року в повідомленні Українського центрального комітету значилося: “Серед поляків паніка. Покидають все і масово тікають з теренів над Бугом на Захід. Виїздять всі через Сокаль, так що Сокальський двірець [вокзал] переповнений утікачами”²⁰.

Оскільки чимало цих поляків залюднювали населені пункти у північній частині дистрикту “Галичина”, де домінували українці, це ускладнювало тамтешні польсько-українські відносини.

У вересні 1943 року генерал-губернатор Генеральної губернії з центром у Кракові Ганс Франк, котрий знав обстановку у підзвітному Галицькому й інших дистриктах, у листі до рейхсміністра з питань окупованих територій Сходу Альфреда Розенберга кон-

(Volodymyr Kubijovyc fonds), tom 20, file 24, k. 3.

¹⁷ LAC, r6531-0-8-E, t. 20, f. 24, k. 3.

¹⁸ *Ibid.*, k. 1, 2.

¹⁹ Е. КОМОŃSKI, *Przykłady organizacji i funkcjonowania pomocy medycznej dla Polaków – ofiar polityki eksterminacyjnej OUN-b na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1945*, [w:] “Wrocławskie Studia Wschodnie”, № 12 (Wrocław, 2008): 157.

²⁰ ЦДАВО, ф. 3959, оп.2, спр. 132, арк. 24.

статував, що “через події на Волині звідти за останні тижні втекло до Генерал-губернаторства 20 тисяч людей”²¹. Унаслідок цього склалася загроза внутрішній безпеці Галицького дистрикту.

На зростання кількості жертв польсько-українського протистояння у Галичині, поза сумнівом, вплинули й рейди радянських партизанських з’єднань. Звісно, вони не лише мали на меті проникати на терени, окуповані німцями. Місією цих та інших радянських партизанських формувань здебільшого були диверсії й дестабілізація прикордонної зони з німецького боку радянсько-німецького фронту в час перед його наближенням і просуванням у західному напрямку.

Починаючи з другої половини 1943 року, окупаційна влада у Галицькому дистрикті мусила протидіяти й радянським партизанам Сидора Ковпака²², котрі, “розпочавши партизанську боротьбу на південь від Карпат”²³, здійснювали різні заходи проти українського цивільного населення та підпілля, що ускладнило польсько-українські стосунки²⁴.

При цьому поляки на німецькій службі у Надвірнянщині (за свідченням сучасника, у липні 1943 року серед тамтешніх німецьких поліцейських майже кожний другий говорив по-польськи) сприйняли появу ковпаківців як нагоду арештовувати тих місцевих українців, котрих запідозрили у співпраці з партизанами²⁵.

Є свідчення, що й поляки інших категорій ставилися до радянських партизанів (у загонах яких були особи польської національності²⁶) не вороже. Наприклад, під час наступу “месників” Сидора

²¹ F. GRELKA, *Polityka narodowościowa niemieckich władz okupacyjnych we wschodniej Polsce w latach 1941–1944: przebudowa społeczeństwa wielonarodowościowego w społeczeństwie z rasą dominującą*, [w:] “Pamięć i Sprawiedliwość”, № 1 (Warszawa, 2009): 79.

²² P. MAJEWSKI, J. VAJSKEBR, *Sytuacja w Generalnym Gubernatorstwie w świetle niemieckich statystyk policyjnych. Próba analizy ilościowej*, “Przegląd Historyczny”, t. 107, z. 4 (Warszawa, 2016): 605.

²³ Я. ГАЙВАС, *Коли кінчалася епоха*, Чикаго, 1964, с. 107.

²⁴ К. ПАНЬКІВСЬКИЙ, *Роки німецької окупації*, Нью-Йорк–Торонто, 1965, с. 285.

²⁵ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 83, арк. 201.

²⁶ *Ibid.*, арк. 207.

Ковпака на місто Делятин (у ніч з 3 на 4 серпня 1943 року) “німці застрілили одного поляка, що давав вказівки партизанам”²⁷.

Посилення діяльності радянських партизанів у Галицькому дистрикті припало на перші місяці 1944 року, коли туди став наближатися радянсько-німецький фронт. У цьому контексті варто згадати про показовий рейд кількатисячного кавалерійського з’єднання Михайла Наумова, який теж певною мірою загострив міжетнічну ситуацію у Галичині.

Шостого лютого 1944-го ці партизани перейшли з Волині у північну частину Галичини, на терени колишніх Сокальського й Радехівського повітів. З’єднання, не зустрічаючи практично ніякого опору з боку німецької влади, до середини лютого просунулося на захід, до Равського повіту. На своєму шляху партизани виразно демонстрували антиукраїнську налаштованість – із глузуванням знищували тризуби, портрети Шевченка, Франка, Коновальця, Петлюри, а також вихвалялися перед місцевими жителями, що нібито вже знищили УПА під Кам’янцем-Подільським²⁸.

За станом на 16 лютого наумівці, перебуваючи на західному кордоні Галицького дистрикту (в Яворівщині), виступали під виглядом бійців УПА. Дехто з них навіть розмовляв галицьким діалектом української мови (“галицьким жаргоном”), внаслідок чого деякі місцеві українці навіть думали, що це якісь представники упівських підрозділів²⁹.

Радянські партизани традиційно знаходили підтримку в галицьких селах із переважаючою часткою польського населення та польських колоніях. У свою чергу, українці небезпідставно закидали особам польської національності симпатії до радянських партизанів. Приміром, оунівський автор “надзвичайного звіту” з Радехівщини констатував 19 березня, що до згаданої радянської великої “банди” приєдналося “багато... поляків та іншої сволоти”. При цьому уточнив: йдеться про вихідців “з дооколичних місцевостей і з Волині”³⁰. Подібна ситуація була і в сусідній Сокальщині за ста-

²⁷ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 83, арк. 205–206.

²⁸ *Ibid.*, арк. 242.

²⁹ *Ibid.*, арк. 255.

³⁰ *Ibid.*, арк. 258.

ном на 7 квітня. “Польське населення і польське підпілля входить в контакт з більшовицькими бандами та старається за їх поміччю нищити українські села”³¹, – зазначив оунівський укладач іншого звітнього документа.

Певно, автори цитованих вище документів мали на увазі представників радянського партизанського з’єднання Шукаєва, хоч і скрізь називають його “бандою”. Адже в репрезентованих ними місцевостях у квітні 1944 року якраз шукаєвці і перебували. Останнє доводять, зокрема, нотатки одного із есесівців від 7 квітня: “Великі сили банди Наумова знаходяться зараз у районі Каменка-Струмилова й невеликі її загони – у східній частині округи Рава-Руська. Ясно, що ці банди знову спробують зруйнувати залізницю і шосе Львів–Перемишль”³².

Схожим чином радянські партизани поводитися в інших місцевостях, як-от на Золочівщині (на схід від Львова). Автор звіту про їхню активність писав 25 квітня 1944 року таке: “Відношення партизан до поляків дуже гарне, хвалять їх гостинність, подобається їм, що поляки мають добру зброю і т. д.”³³.

Також варто зауважити, що у першій половині 1944 року внутрішні міграції цивільного населення Галичини виникали й через наближення зон ведення бойових дій учасників радянсько-німецької війни, потрапляння їхніх населених пунктів у прифронтові смуги.

Наприклад, у одному з документів зі Станіславщини (весна 1944-го) повідомлялося про евакуацію жителів понад десяти сіл³⁴ у зоні ведення бойових дій. Для порівняння, у травні 1944-го українці, котрі мешкали у 25-кілометровій прифронтовій смузі, зволікали із виконанням вказівок радянської влади про відселення. Дехто навіть брав вила, лопати, жінки лягали на дорозі, щоб не пустити радянські автомашини³⁵.

³¹ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 83, арк. 259.

³² *Ibid.*, спр. 372, т. 36, арк. 5.

³³ *Ibid.*, спр. 376, т. 83, арк. 261.

³⁴ В. СТАРКА, *Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах тоталітарних режимів 1939–1953 рр.* Дис. на здоб. наук. ст. доктора історичних наук за спец. 07.00.01 – історія України, 03 – гуманітарні науки, Переяслав-Хмельницький, 2019, с. 310.

³⁵ *Украинские националистические организации в годы Второй мировой*

Етнічне тло дистрикту “Галичини” змінилося й через евакуацію працівників органів німецької окупаційної влади на Захід, яка стала особливо помітним явищем суспільного життя навесні 1944-го. Загалом планувалося до евакуації з Галицького дистрикту 200 тисяч осіб, із яких 80 тисяч – німці, 25 тисяч – поляки, “пов’язані з німецькою адміністрацією”, 40 тисяч – цивільні українці з родинами, 8 тисяч – українці-члени допоміжної поліції, 40 тисяч – члени родин українців, котрі служили у вермахті, дивізії СС “Галичина”, добровольчих поліцейських полках, 10 тисяч – працівники українських комітетів самопомоги³⁶.

До того ж, по селах Львівщини, за станом на лютий 1944-го, були розподілені німці і фольксдойчі з Волині³⁷ (опинилися там через наближення зі сходу німецько-радянського фронту). Вісімнадцятого березня губернатор Галицького дистрикту Отто Вехтер дістав вказівку про евакуацію на Захід фольксдойчів, котрі не працювали у галузях, які мали стратегічне військове значення³⁸.

Скориставшись ситуацією, коли окупаційна адміністрація евакуюється, УПА в березні 1944 р. стала закликати українців Бібреччини, Бережанщини, Перемишлянщини та Рогатинщини (Галицький дистрикт) приєднуватися до своїх лав³⁹. Натомість у весняній періодиці польського підпілля (“Слово Польське”, “Інформаційний бюлетень Червленської землі”), навпаки, містилися заклики до місцевих поляків не виїздити на Захід⁴⁰.

Щодо польського підпілля (представників Львівського обшару Армії крайової), то воно, зустрівшись із опором українців, почало звинувачувати окупаційну владу дистрикту “Галичина” у тому, що

войны. Документы: в 2 т., т. 2: 1944–1945 / ред. А. АРТИЗОВ, Москва, 2012, с. 242.

³⁶ W. BONUSIAK, *Malopolska Wschodnia pod rządami Trzeciej Rzeszy, Rzeczów*, 1990, s. 210; M. SYCZ, *Spółdzielczość ukraińska w Galicji w okresie II wojny światowej*, Warszawa, 1997, s. 214, 243.

³⁷ Електронний архів українського визвольного руху, <https://avr.org.ua/view-Doc/9961> (арк. 3).

³⁸ С. МІСК, *Lemberg, Lwów, L'viv, 1914–1947: Violence and Ethnicity in a Contested City*, West Lafayette, Indiana, 2016, s. 322.

³⁹ W. BONUSIAK, *Op. cit.*, s. 215.

⁴⁰ M. SYCZ, *Op. cit.*, s. 237.

нібито навмисне не помічає таких їхніх дій чи й узагалі “підіграє” українцям.

Найбільш масштабні втрати українців у протистоянні з поляками за увесь час існування Галицького дистрикту (1 серпня 1941 р. – кінець липня 1944 р.), згідно останніх підрахунків українських істориків, припали на березень 1944 року. Тоді загинуло близько шістсот п’ятидесяти осіб⁴¹. Однак, ці втрати виявилися приблизно утричі меншими, ніж кількість жертв серед українців у Люблінському дистрикті⁴².

Загалом, групі українських істориків нещодавно вдалося встановити 2350 українських жертв українсько-польського протистояння у Галицькому дистрикті впродовж 1941–1944 років. Також вони ідентифікували 4233 українські жертви згаданого явища в Люблінському дистрикті 1939–1944 років. На рейхскомісаріат “Україна” припало 9645 українців, що стали жертвами діяльності осіб польської національності чи груп людей за їхньої участі⁴³.

Отже, на конкретних прикладах проаналізовано, як переселенські та міграційні процеси, що охопили Галицький та Люблінський дистрикти, рейхскомісаріат “Україна” у 1943–1944 роках, провокували погіршення українсько-польських відносин у Галицькому дистрикті в останні півтора роки його існування (до липня 1944-го).

Встановлено, що на характер відносин між поляками та українцями у вказаних адміністративно-територіальних одиницях впливали: недалекоглядна політика німецької окупаційної адміністрації, покликана розширити територію проживання німців і фольксдойчів; панічні настрої серед поляків, зумовлені Волинськими подіями влітку 1943 року; потрапляння певних населених пунктів у прифронтову смугу чи зони ведення військових дій.

Переселення українців і поляків за вказівками окупаційної влади з одного регіону в інший зумовлювало розбалансування

⁴¹ Підсумкова конференція за результатами реалізації в Українському католицькому університеті дослідницької програми “Жертви українсько-польського протистояння 1939–1947 років” (доповідачі: І. ГАЛАГДА, А. ЯРЕМЧУК, В. КОВАЛЬЧУК, О. РАЗИГРАЄВ), Львів, 2023 р., 22 травня, <https://www.youtube.com/watch?v=kyU9hAa0f74>.

⁴² І. ГАЛАГДА, М. ІВАНІК, *Op. cit.*, с. 83.

⁴³ Підсумкова конференція...

усталеної етнічної палітри хуторів, сіл і селищ, провокувало суперечності між новими й відселеними власниками жител, викликало різні майнові та земельні спори тощо.

Вкрай ускладнилася міжетнічна ситуація у східній частині Люблінського дистрикту восени 1943 року. Досліджено, що це ускладнення, зокрема, спровокували не тільки попередні “експерименти” окупаційної влади із переселення поляків і українців у межах Люблінського дистрикту, “підселення” туди німців, але й поява кількох тисяч польських переселенців з Волині у традиційних місцях проживання осіб української національності. Відтак, конфлікт, який спалахнув на ґрунті українсько-польських взаємин на Холмщині й Грубешівщині у Люблінському дистрикті, фактично “підпалив” навесні 1944-го й сусідні території дистрикту “Галичина”. Втручання у цю справу німецьового українського націоналістичного й польського підпілля, а також радянських партизанів, котрі були негативно налаштовані до українських націоналістів і “підігрували” полякам, додатково загострило польсько-українські суперечності в Галичині. Встановлено, що на березень 1944 року припала рекордна (за всю історію існування Галицького дистрикту) кількість українських жертв унаслідок українсько-польського протистояння. Надалі цей конфлікт продовжував тривати, ставши прикритим явищем суспільного життя в останні місяці існування Галицького дистрикту.

References

BONUSIAK W., (1990), *Małopolska Wschodnia pod rządami Trzeciej Rzeszy*, Rzeszów, 264 s. [In Polish].

Elektronnyi arkhiv ukrainskoho vyzvolnoho rukhu, <https://avr.org.ua/viewDoc/9961> (ark. 3). [In Ukrainian].

GRELKA F., (2009), *Polityka narodowościowa niemieckich władz okupacyjnych we wschodniej Polsce w latach 1941–1944: przebudowa społeczeństwa wielonarodowościowego w społeczeństwie z rasą dominującą*, “Pamięć i Sprawiedliwość”, № 1 (Warszawa): 79. [In Polish].

HAIVAS Ya., (1964), *Koly kinchalasia epokha*, Chikago, 143 s. [In Ukrainian].

HALAHIDA I., IVANYK M., (2021), *Ukrainci Kholmshchyny ta pivdennoho Pidliashshia v roky nimetskoï okupatsii*, Lviv, 720 s. [In Ukrainian].

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (HDA SBU), f. 13, spr. 372, t. 36. [In Ukrainian].

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (HDA SBU), f. 13, spr. 376, t. 60. [In Ukrainian].

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (HDA SBU), f. 13, spr. 376, t. 83. [In Ukrainian].

ILLUSHYN I., (2003), *Volynska trahediia. 1943–1944 rr.*, Kyiv, 313 s. [In Ukrainian].

KOMOŃSKI E., (2008), *Przykłady organizacji i funkcjonowania pomocy medycznej dla Polaków – ofiar polityki eksterminacyjnej OUN-b na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1945*, [in:] “Wrocławskie Studia Wschodnie”, № 12 (Wrocław): 157. [In Polish].

Library and Archives of Canada (Ottawa, Ontario) (LAC), r6531-0-8-E (Volodymyr Kubijovyc fonds), tom 20, file 24, k. 3. [In English].

MAJEWSKI P., VAJSKEBR J., (2016), *Sytuacja w Generalnym Gubernatorstwie w świetle niemieckich statystyk policyjnych. Próba analizy ilościowej*, [in:] “Przegląd Historyczny”, t. 107, z. 4 (Warszawa): 605. [In Polish].

MICK C., (2016), *Lemberg, Lwów, Lviv, 1914–1947: Violence and Ethnicity in a Contested City*, West Lafayette, Indiana, 458 s. [In English].

MOTYKA G., (2016), *Wołyń 43*, Warszawa, 288 s. [In Polish].

OFITSYNSKYI R., KHAVRAK L., (2002), *Ukrainsko-polski stosunki u dystrykti Halychyna (1941–1944)*, Uzhhorod, 84 s. [In Ukrainian].

PANKIVSKYI K., (1965), *Roky nimetskoï okupatsii*, Niu-York–Toronto, 479 s. [In Ukrainian].

Pidsumkova konferentsiia za rezultatamy realizatsii v Ukrainskomu katolytskomu universyteti doslidnytskoi prohramy “Zhertvy ukrainsko-polskoho protystoiannia 1939–1947 rokiv” (dopovidachi: I. HALAHIDA, A. YAREMCHUK, V. KOVALCHUK, O. RAZYHRAIEV), Lviv, 2023 r., 22 travnia, <https://www.youtube.com/watch?v=kyU9hA-a0f74>. [In Ukrainian].

Polshcha ta Ukraina u trydtsiatykh-sorokovykh rokakh XX stolitia: Nevidomi dokumenty z arkhiviv spetsialnykh sluzhbb, t. 4: Poliaky i

ukraintsi mizh dvoma totalitarnymy systemamy 1942–1945, ch. 2, red. kol.: S. BOHUNOV, M. VINIARCHYK-KOSSAKOVSKA, Z. GAIOVNICHEK, B. GRONEK, P. KULAKOVSKYI, P. MIERETSKYI, V. PRYSTAIKO, O. PSHENNIKOV, Ye. TUKHOLSKYI, Y. SHAPOVAL, Varshava-Kyiv, 2005, 878 s. [In Ukrainian].

STARKA V., (2019), Povsiakdenne zhyttia zakhidnoukrainskoho sela v umovakh totalitarnykh rezhymiv 1939–1953 rr., Dys. na zdob. nauk. st. doktora istorychnykh nauk za spets. 07.00.01 – istoriia Ukrainy, 03 – humanitarni nauky, Pereiaslav-Khmelnytskyi. [In Ukrainian].

SYCZ M., (1997), Spółdzielczość ukraińska w Galicji w okresie II wojny światowej, Warszawa, 316 s. [In Polish].

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (TsDAVO), f. 3959, op. 2, spr. 132. [In Ukrainian].

TROFYMOVYCH V., TROFYMOVYCH L., (2019), Vplyv Kholm-skykh podii na eskalatsiiu ukrainsko-polskoho konfliktu na Volyni i v Halychyni. 1938–1944 rr., [in:] Polsko-ukrainske pohranychchia: etnopolitychni, movni ta relihiini kryterii samoidentyfikatsii naseleattia / vidp. red. I. Pater, uporiad. O. Muravskyi, M. Romaniuk, Lviv. [In Ukrainian].

Ukrainskie natsionalisticheskie organizatsii v gody Vtoroy mirovoy voynyi. Dokumenty: v 2 t. T. 2: 1944–1945 / pod red. A. N. ARTIZOVA, Moskva, 2012, 1167 s. [In Russian].

Volyn, Skhidna Halychyna. 1942–1944. Putivnyk po polskykh ta ukrainskykh arkhivnykh dzherelakh, t. 1, uklad. K. ABRAMOVA, S. BOHUNOV, N. KASHEVAROVA ta in., Varshava-Kyiv, 2003, do-datok, dokument 5. [In Ukrainian].

ZAJĄCZKOWSKI M., (2015), Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944, Lublin-Warszawa, 504 s. [In Polish].

Міграційні процеси як додаткова причина українсько-польського протистояння у дистрикті “Галичина” (1943–1944 рр.)

У статті проаналізовано, яким чином переміщення та пересування мешканців Люблінського і Галицького дистриктів (складові Генеральної Губернії), рейхскомісаріату “Україна” як у межах кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць, так і між ними провокували погіршення українсько-польських відносин у Галицькому дистрикті.

Встановлено, що суперечливі міграційні процеси насамперед були зумовлені недалекоглядною політикою окупаційної адміністрації Генеральної Губернії, яка експериментувала щодо розширення ареалу проживання німців і фольксдойчів, а відтак прагнула змінити місця традиційного проживання осіб української та польської національностей.

Відносини між українським і польським населенням у Люблінському й Галицькому дистриктах ускладнилися ще й через кілька хвиля міграцій туди поляків із Волині, котрі рятувалися від подій літа 1943 року.

Унаслідок розбалансування усталеної етнічної палітри хуторів, сіл і селищ Галицького дистрикту виникають суперечності між новими й відселеними власниками жител, це викликало різні майнові та земельні спори тощо.

Також доведено, що ускладнювало українсько-польські відносини у краї й потрапляння певних населених пунктів у прифронтову смугу чи зони ведення військових дій.

Простежено, яким чином “експерименти” окупаційної влади із переселення поляків і українців у межах Люблінського дистрикту, “підселення” туди німців, а також поява кількох тисяч польських переселенців з Волині у традиційних місцях проживання осіб української національності викликали восени 1943 року на Грубешівщині та Холмщині великий українсько-польський конфлікт, із багатьма жертвами з обох боків.

“Перенесення” його у Галицький дистрикт, унаслідок втручання в грубешівські та холмські події німісцевого українського націоналістичного й польського підпілля, а також радянських партизанів, котрі були негативно налаштовані до українських націоналістів і “підігрували” полякам, спровокувало й там польсько-українські суперечності із численними жертвами. Сумним “рекордом” у історії Галицького

дистрикту щодо кількості українських жертв став березень 1944 року. Українсько-польське протистояння у дистрикті було ознакою суспільного життя до останніх місяців його існування.

Ключові слова: міграція, переселення, Галичина, дистрикт, українці, поляки, протистояння.

Володимир Ковальчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Volodymyr Kovalchuk, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-4992-6675

E-mail: kov_v@ukr.net

Received: 15.09.2023

Advance Access Published: December, 2023